

HOMEOPATIA NO MEU DIA A DIA

Nesta seção, um homeopata não ortodoxo, mas de sucesso e experiência, revela aos iniciantes sua conduta no dia a dia.

Dr. Alfredo Castro — médico homeopata

FATORES QUE PODEM DIFICULTAR A CURA DO DOENTE SOB TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

A homeopatia é uma terapêutica de grandes possibilidades curativas. Sua capacidade de penetração no mais íntimo de nosso organismo, no âmago de nossas células, pode remover impecilhos de ordem funcional que ali permaneciam por longo tempo e seriam os responsáveis por sintomas e manifestações crônicas dentro de nossa economia orgânica.

É esta a razão pela qual doentes, perigosos, com as mais variadas moléstias, que aparentemente seria fáceis de serem removidas, ficam perambulando por consultórios, sob os mais variados tratamentos, sem obter melhor resultado. Seria necessário um medicamento, como o homeopático, individualizado dentro de nossa matéria médica que teria a possibilidade, assim, de agir decisivamente no ponto mais sensível desse organismo perturbado.

Muitos fatores existem, no entanto, que podem dificultar esta atividade curativa do medicamento homeopático.

A impaciência e a pressa do enfermo em desejar uma cura instantânea, crente de que, removidos os sintomas dolorosos, está removido a causa, produzem estados psíquicos de angústia e desconfiança, que se constituem em pontos de resistência e perturbam a plenitude do efeito potencializado do remédio homeopático.

Em geral, as curas homeopáticas não são espetaculares e tão rápidas como as que se registram com a terapêutica alopática, visto que esta suprime os sintomas dolorosos de modo brusco, embora possam ocorrer futuras recaídas mais perigosas, ou então recrudescerem as enfermidades crônicas incuráveis, incubadas no organismo.

As doses homeopáticas, quando são individualizadas com precisão pelo médico homeopata, não só solucionam as causas de enfermidade e depois extinguem os sintomas mórbidos que afetam qualquer região orgânica, como também atuam profundamente na intimidade de todo o orga-

nismo e resolvem outros estados enfermicos que poderiam eclodir no futuro.

Os que se tratam pela Homeopatia ficam geralmente vacinados contra vários tipos de surtos epidêmicos e contagiosos, assim como não sofrem o perigo da saturação medicamentosa.

A Homeopatia reeduca o organismo para manter ativa a sua defesa e proporciona-lhe energias que serão controladas pela sua mente para melhor atender ao seu equilíbrio psico-físico. As altas doses dinamizadas de remédio homeopático não só higienizam o nosso organismo, como favorecem a nossa circulação, estabelecendo um equilíbrio harmonioso em todos os nossos sistemas.

Visto que a Homeopatia é terapêutica de ação profunda, todas as condições psíquicas negativas prejudicariam a sua incorporação energética, enquanto que a vocação favorável é base do êxito. Apenas nos casos “neutros” da criança é que a Homeopatia age realmente na feição da prescrição pura. O outro tipo eletivo para o tratamento homeopático, tipo êsse quase congênito, é do indivíduo de grande sensibilidade do espírito, acessível aos ideais nobres, delicado, de psiquismo bem formado e afeito ao trabalho criador.

O glutão, o impiedoso, o descrente, o libidinoso, o alcoolatra, o colérico, o avarento, não são pacientes eletivos e de sucesso absoluto para a terapêutica suave e generosa da Homeopatia como o são o frugal, o piedoso, o pacífico, o honesto, o cato, o espiritualista, o abstêmio ou o manso de coração.

É ainda a lei admirável e exata dos “Semelhantes que se curam pelos semelhantes”, atuando em perfeita afinade com certos caracteres, e que determina aos primeiros o tratamento e a cura pela terapia tóxica e dolorosa da alopatia, enquanto que os segundos ficam livres de grandes sofrimentos, porque são psíquicamente eletivos à medicação suave da homeopatia.

Assim, é fácil compreender que os sintomas e o estado mental do enfermo é ponto da mais alta importância para a investigação clínica do médico homeopata. No estudo dos nossos remédios sempre são incluídos os sintomas mentais e o tipo físico do paciente, identificando-o de maneira nítida dentro da nossa terapêutica.